

Humlikon an der Arbeit

Eine auswärtige Schulklasse hat sich spontan angeboten, in den Ferien mitzuhelfen bei den Erntearbeiten. Mit Feuereifer haben sich Buben und Mädchen hinter ihre Aufgabe gemacht. Wenn die Leute von Humlikon Sorgen haben, dann nicht so sehr für die Gegenwart als vielmehr für die Zukunft. Denn all die tüchtigen Männer und Frauen, die dem Flugunglück zum Opfer gefallen sind, fehlen eben nicht nur jetzt. Wer wird den Humlikonern nächsten Frühling beistehen? Und in einem oder zwei Jahren? Finden sich dann immer noch hilfsbereite Hände? Zwar gestatten die Geldbeträge, die in reicher Zahl gespendet oder versprochen worden sind, den Ankauf von Maschinen, mit denen mancher Arbeitsgang rationalisiert werden kann. Aber selbst mit einer solchen gezielten Hilfe wird die menschliche Arbeitskraft nicht überflüssig. ▼

